

ppłk dr Marcin Sztobryn
LAW Dęblin
ORCID: 0009-0004-4981-7713
m.sztobryn@law.mil.pl

Procedury w procesie eksploatacji samolotów wojskowych. Wybrane aspekty bezpieczeństwa lotów

Procedures in the process of operating military aircraft. Selected aspects of aviation safety

Streszczenie

W odpowiedzi na zagrożenia ludzie tworzą różnego rodzaju procedury, w tym procedury ukierunkowane na proces eksploatacji, które służą zagwarantowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa. Aktualnie wzrasta zainteresowanie procedurami związanymi z procesem eksploatacji samolotów, tak praktyczne, jak i naukowe. To sprawia, że rośnie zarówno liczba samych procedur, jak i naukowych opracowań na ich temat.

Celem tego artykułu stała się prezentacja roli procedur w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów samolotów wojskowych. Badania, oparte na metodach analizy dostępnej literatury przedmiotu, sondażu diagnostycznego oraz uogólnienia. Na podstawie zrealizowanego procesu badań empirycznych przedstawiono ocenę procedur wyrażoną przez personel zaangażowany w proces obsługi samolotów wojskowych.

Realizacja zadań stawianych lotnictwu wojskowemu wymaga surowego przestrzegania procedur. Niewielki procent niewłaściwie wykonywanych zadań związanych z obsługą, może wynikać z ludzkich błędów. Skuteczne środki zaradcze przeciwdziałające błędom w obszarze eksploatacji techniki lotniczej wymagają podejścia systemowego. Przyswojenie procedur oraz obowiązujących przepisów, a w dalszej kolejności ich umiejętne wdrożenie w praktycznej realizacji lotu czy wykonaniu przedsięwzięć obsługowych, powinno służyć ograniczeniu możliwości wystąpienia zagrożenia.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo lotów, procedury, proces eksploatacji, samolot M-346

Abstract

In response to threats, people create various types of procedures, including procedures focused on the operational process, which are intended to guarantee an optimal

level of safety. Currently, there is an increasing interest in procedures related to the aircraft operation process, both practical and scientific. This means that both the number of procedures themselves and scientific studies on them are growing.

The aim of this article is to present the role of procedures in ensuring the safety of military aircraft flights. The research was based on methods of analysis of available literature on the subject, diagnostic survey and generalization. Based on the empirical research process, the evaluation of the procedures expressed by the personnel involved in the process of servicing military aircraft is presented.

The implementation of tasks assigned to military aviation requires strict compliance with procedures. A small percentage of incorrectly performed maintenance tasks may result from human errors. Effective countermeasures to counteract errors in the area of aviation technology operation require a systemic approach. Learning the procedures and applicable regulations, and then their skillful implementation in the practical execution of a flight or maintenance projects, should serve to reduce the possibility of a threat occurring.

Keywords: flight safety, procedures, operation process, M-346 aircraft

Wstęp

Samoloty wojskowe, w tym również te wielozadaniowe, są tworzone z zamiarem realizacji różnorodnych misji. Wraz z rozwojem techniki lotniczej nieustannym zmianom podlegają także towarzyszące im zagrożenia¹. W odpowiedzi na zagrożenia ludzie tworzą między innymi różnego rodzaju procedury, w tym procedury ukierunkowane na proces eksploatacji, które służyć mają zagwarantowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Charakterystyka i specjalne wymagania związane z procesem eksploatacji samolotów wojskowych są uzależnione od dostępu do odpowiedniej liczby sprawnych samolotów w bazach lotnictwa. Zagwarantowanie gotowości, niezawodności i bezpieczeństwa tych samolotów stanowi kluczowy element działań eksploatacyjnych, jednocześnie wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka. Czołowe Siły Powietrzne świata stosują symulatory i

¹ M. Sztobryn, *Wykorzystanie polskich samolotów F-35 w misjach lotniczych. Wybrane aspekty*, „Studia Społeczne” 2023, nr 4 (43), s. 91-93.

trenażery w szkoleniu personelu zaangażowanego w proces obsługi samolotów wojskowych. Urządzenia treningowe personelu inżynierskiego i techników obsług naziemnych zintegrowane są w ośrodkach wsparcia operacyjnego i szkoleniowego, jak jest to np. w RAF. Wykorzystanie takich obiektów i różnorodnych symulatorów, wraz z odpowiednimi procedurami, zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz co bardzo ważne, optymalizuje zdolność operacyjną i dostępność eksploatowanej floty statków powietrznych². Także polski wojskowy system logistyczny ewoluuje zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, zmianami zadaniowymi, organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP i wymaganiami sojuszniczymi zapewniając bezpieczeństwo szkolenia oraz procedury zabezpieczenia obsługi i eksploatacji statków powietrznych realizowanych w układzie narodowym, wielonarodowym lub sojuszniczym (koalicyjnym)³.

Materiał ma charakter poglądowy i można go zaliczyć do nauk o bezpieczeństwie z elementami nauk technicznych. Celem tego artykułu stała się prezentacja roli procedur w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów samolotów wojskowych.

Przedmiotem prowadzonych dociekań naukowych stały się procedury eksploatacji samolotów wojskowych. Natomiast problem badawczy, jaki zasygnalizowano, został wyrażony pytaniem: Jaka jest rola procedur i jak personel ocenia procedury implementowane w procesie eksploatacji samolotów wojskowych? Cezura czasowa badań to okres wdrażania nowych samolotów szkolno-treningowych do szkolenia lotniczego podchorążych. Obszarem szczególnej analizy stał się proces eksploatacji samolotów w bazie szkolenia lotniczego.

Przy tak sformułowanym problemie, prowadząc badania, oparto je na metodach analizy dostępnej literatury przedmiotu, sondażu diagnostycznym oraz uogólnienia. Praca bazuje na literaturze przedmiotu. Znalazły się tu zarówno pozycje zwarte oraz artykuły naukowe.

Architektura opracowania składa się z trzech mocno złączonych ze sobą punktów. Pierwszy ma charakter wprowadzający i dotyczy bezpieczeństwa lotów. Kolejny punkt opisuje rolę procedur w procesie eksploatacji samolotów wojskowych. Ostatni punkt zawiera

² D. Bogusz, *Selekcja i szkolenie pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii*, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2020, s. 223-224.

³ D. Bogusz, *The Integrated Military Information System of the Ministry of National Defense in the Aviation School Airbase*, Safety & Defense Vol. 6(1) (2020), Warszawa 2020, s. 22. DOI: <https://doi.org/10.37105/sd.60>

wyniki badań empirycznych wykonanych metodą sondażu diagnostycznego na personelu obsługi samolotów wojskowych. Całość dopełnia podsumowanie z wnioskami.

Mając na uwadze lepszą percepcję czynionych dociekań naukowych posłkowano się wykresami. Materiał wydaje się być przydatny dla osób zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji samolotów wojskowych, których nie brakuje w naszym kraju oraz badaczy współczesnych nauk o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo lotów

Bezpieczeństwo⁴ jest kategorią abstrakcyjną i funkcjonuje wyłącznie w teorii oraz w mowie potocznej. W praktycznej działalności podmiotów bezpieczeństwa funkcjonuje z przymiotnikiem, określającym kogo personalnie lub jakiego obszaru podmiotowo lub przedmiotowo dotyczy.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego definiuje bezpieczeństwo jako „stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania [...], sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni”⁵.

W lotnictwie przyjęto definicję bezpieczeństwa jako stan, w którym ryzyko uszkodzenia ciała lub mienia jest efektywnie ograniczane i utrzymywane na akceptowalnym poziomie lub poniżej niego za pośrednictwem ciągłego procesu rozpoznawania zagrożeń i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem⁶.

W "Słowniku terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania" porusza się kwestie związane z dziedziną działalności lotniczej jako „Stan, który daje poczucie pewności i gwarantuje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedną z podstawowych potrzeb człowieka to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś co człowiek szczególnie ceni, na przykład zdrowia, pracy, szacunku, uczuć dóbr materialnych”⁷.

W obu przypadkach, zarówno w ogólnej definicji, jak i w kontekście związanym z lotnictwem, można dostrzec wspólny element w postaci "poczucia pewności".

⁴ Definicję bezpieczeństwa zob.: K. Malak, *Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne*, "Piotrkowskie Zeszyty Międzynarodowe" 2007, nr 2, s. 91-95.

⁵ A. Ciupiński i in.: *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, AON, Warszawa 2002, s. 13.

⁶ Pkt 2.1.1. ICAO, *Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SSM)*, wyd. 3, Montreal 2013, Doc 9859. Tekst znajduje się w: Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Doc 9859, Dz.Urz. ULC poz. 64.

⁷ A. Ciupiński i in.: *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, AON, Warszawa 2002, str. 13

Eugeniusz Cieślak – analizując kwestie związane z bezpieczeństwem w lotnictwie, stwierdził, że [...] w rozważaniach poświęconych bezpieczeństwu istotne wydaje się uwzględnianie subiektywizmu podmiotów w postrzeganiu swojego bezpieczeństwa⁸. Tak wyrażone zdanie aż nadto uwydatnia, jak ważnym aspektem jest ryzyko w kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie.

W obszarze związanym z działalnością lotniczą powszechnością stało się stosowanie terminu „bezpieczeństwo lotów”. Zróżnicowane definicje bezpieczeństwa lotów są ustanawiane przez międzynarodowe i państwowe instytucje zajmujące się lotnictwem. Określenie to oznacza „pożądany stan, osiągnąć poprzez indywidualne i grupowe, systematyczne identyfikowanie zagrożeń z wykorzystaniem zasad kultury sprawiedliwego traktowania, szacowanie ryzyka do najniższego akceptowalnego poziomu, celem ochrony zdrowia i życia personelu oraz ograniczenia strat w mieniu związanych z wykonywaniem operacji lotniczych”⁹.

Wiele lat temu w Leksykonie wiedzy wojskowej zawarto najbardziej akceptowaną wśród lotników definicją bezpieczeństwa lotów: „Warunki zapewniające wykonywanie lotu przez statek powietrzny bez zagrożenia bezpieczeństwa załogi, pasażerów i samego statku powietrznego oraz ludności i naziemnych urządzeń”¹⁰. Za Edmundem Klichem można definiować bezpieczeństwo lotów jako „całokształt czynności zapobiegających powstawaniu sytuacji awaryjnych oraz możliwości maksymalnego zmniejszenia skutków wystąpienia takich sytuacji poprzez zastosowanie odpowiednich systemów chroniących zdrowie i życie ludzi będących na pokładzie statku powietrznego”¹¹.

Również specjaliści i badacze z dziedziny lotnictwa prezentują różnorodne definicje i modele, co dowodzi, że różni autorzy podchodzą do kwestii bezpieczeństwa z różnych perspektyw i podkreślają różne jego aspekty.

Proces zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie można analizować zarówno w kontekście normalnych sytuacji, jak i w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. Obejmuje gromadzenie informacji o stanie podmiotu oraz realizowanych procesach lub operacjach,

⁸ E. Cieślak, *Bezpieczeństwo w lotnictwie*, materiały z konferencji Bezpieczeństwo i niezawodność oraz rozwój lotnictwa w regionach, Toruń, 2009, s. 29.

⁹ *Instrukcja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*, Poznań 2015r, str. 7.

¹⁰ M. Laprus (red.): *Leksykon wiedzy wojskowej*. Warszawa 1979, s. 40.

¹¹ E. Klich: *Bezpieczeństwo lotów*. Radom 2011, s. 31.

planowanie, podejmowanie decyzji, nadzorowanie i ciągłe doskonalenie systemu poprzez reagowanie na wszelkie nieprawidłowości¹².

Pojęcie eksploatacji statków powietrznych (ESP) ma kilka definicji. Można za Jerzym Lewitowiczem rozumieć je jako: „naukę o eksploataowaniu statków powietrznych, jako budowę teoretycznych podstaw eksploataowania”¹³. Może to być wiedza o technologii zadań wykonywanych przez ludzi, wpływających na funkcjonowanie statku powietrznego, powiązanych funkcjonalnie z infrastrukturą towarzyszącą¹⁴. Eksploatację statków powietrznych można rozpatrywać też jako usystematyzowane działania techniczno-organizacyjne oraz logistyczne człowieka, wraz z istniejącymi korelacjami, od momentu implementowania statku powietrznego do użytkowania, aż po moment wycofania (zniszczenia)¹⁵.

W ujęciu czynnościowym eksploatacja to działanie, które można rozpatrywać w dwóch aspektach. Jerzy Lewitowicz dokonał tu podziału na użytkowanie, czyli wykonywanie zadań operacyjnych przez pilotów, np. misji lotniczych (ML), oraz utrzymanie (obsługiwanie), zapewniające zdolności techniczne¹⁶ i zdolności do lotu statków powietrznych. Konstruktor ma wpływ na to, jak łatwo będzie można obsługiwać dany typ statku powietrznego, albo jak łatwo statek ten „podda się” obsłudze. Niemniej cele i zadania obsługi technicznej mają ścisły związek z konstrukcją statku powietrznego¹⁷.

¹² J. Karpowicz, *Systemowe aspekty bezpieczeństwa lotniczego z elementami zarządzania i metodyki badań zdarzeń lotniczych*, WSOSP, Dęblin 2017, s. 16

¹³ J. Lewitowicz, *Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.1. Statek powietrzny i elementy teorii*, ITWL, Warszawa 2001, s. 14.

¹⁴ J. Lewitowicz, *Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.1. Statek powietrzny...*, dz. cyt., s. 34.

¹⁵ J. Lewitowicz, *Podstawy eksploatacji statków powietrznych, T.3: Systemy eksploatacji statków powietrznych*, ITWL, Warszawa 2006, s. 14.

¹⁶ *Zdatność techniczna* – funkcjonalna statku powietrznego oznacza stan, w którym statek powietrzny jest zdalny do wykonania zadania lotniczego zgodnie z przeznaczeniem, przy określonym sterowaniu, zasilaniu, możliwych zakłóceniach w wybranej chwili i z wymaganą efektywnością. Zob. J. Lewitowicz, A. Żyluk, *Podstawy eksploatacji statków powietrznych, t. 5: Techniczna eksploatacja statków powietrznych*, ITWL, Warszawa 2009.

¹⁷ M. Sztobryn, *Wybrane procedury bezpieczeństwa eksploatacji samolotu M-346 „Bielik”*, „Studia Społeczne” 2023, nr 1(40), s. 87.

Procedury w procesie eksploatacji samolotów wojskowych

Każda organizacja lotnicza, bez względu na rodzaj swojej działalności, poddawana jest ocenie pod kątem przygotowania do wykonywania powierzonych zadań¹⁸. Bez wątpienia czynniki organizacyjne (tj. wykształcenie, czas pracy, obsługi, wypoczynku, wyposażenie, procedury, środki ochrony i zasady BHP itp.) zwróciły uwagę badaczy ds. bezpieczeństwa lotniczego wiele lat temu¹⁹. Proces zarządzania organizacją lotniczą charakteryzuje się wielopoziomowością i uwzględnia wiele różnorodnych aspektów. Ogólnie można go opisać jako zestaw ustandaryzowanych działań podjętych przez daną organizację, zgodnie z precyzyjnie określonymi celami²⁰. Zarządzanie działalnością w strukturze lotniczej to tworzenie warunków pracy i formowanie postaw pracowników w otoczeniu zawodowym²¹.

Kultura organizacji lotniczej może być określana przez jej tendencję na prewencyjność. W takim przypadku ukierunkowania kultury organizacyjnej istotne stają się procedury i standaryzacja działań, co może wspierać strategię zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania błędów²². Zakresy obowiązków i uprawnienia osób zaangażowanych w działalność operacyjną są uregulowane przy użyciu różnorodnych narzędzi, które przybierają formę dokładnie opisanych procedur i instrukcji²³. Stosuje się je w obszarach procesu eksploatacji samolotów, takich jak: użytkowanie, utrzymanie, zabezpieczenie logistyczne, przechowywanie, jak również w strukturach odpowiadających za zarządzanie eksploatacją²⁴. Dokładnie analizowane są procedury określające zasady wykonania obsługi i lotu statku powietrznego²⁵. Procedury działania stanowią jedną z najskuteczniejszych technik służących poprawie poziomu bezpieczeństwa operacyjnego.

Procedura to sekwencja kroków lub postępowań zdefiniowanych w licznych wytycznych, często wyrażonych za pomocą przepisów, które wskazują, jak wykonać określone zadanie. W teorii organizacji, pojęcie procedury często odnosi się nie do samego

¹⁸ *Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM)*, wyd. III, Doc 9859 AN/474 ICAO 2013, Załącznik do wytycznych Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r., s. 17.

¹⁹ *Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM)*, wyd. III, Doc 9859 AN/474 ICAO 2013, Załącznik do wytycznych Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r., s. 17.

²⁰ G. Yip, *Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna*, PWE, Warszawa 1996, s. 24–25.

²¹ K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, *Transport – nowe wyzwania*, PWN, Warszawa 2017 s. 569–571.

²² M. Roczniwska, S. Retowski, Rola satysfakcji z pracy w relacji między dopasowaniem człowieka do organizacji w zakresie strategii realizacji celów a zdrowiem psychicznym, *Medycyna Pracy* 2014;65(5):621–631.

²³ Tamże, s. 93.

²⁴ Zob. M. Żółtowski, B. Żółtowski, *Zarządzanie jakością procesu eksploatacji maszyn*, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2013, s. 1034–1037.

²⁵ E. Klich, *Bezpieczeństwo lotów...*, dz. cyt., s. 69.

przebiegu działań, ale raczej do opisu tych działań. Procedury pełnią również funkcję planów, ponieważ obejmują wybór kierunków działania i odnoszą się do przyszłej działalności. Raczej stanowią wskazówki dotyczące działań niż myślenia, precyzyjnie określając sposoby postępowania w przeprowadzaniu określonych działań. Proces jest identyfikowany jako sekwencja lub seria zdarzeń, które zachodzą w czasie, traktowane jako jedność ze względu na pewne charakterystyczne cechy²⁶.

„Procedura” oznacza: „sposób prowadzenia, załatwienia jakiejś sprawy”, tok, tryb, przebieg czegoś, tryb prowadzenia sprawy. Ustalona przez organizację procedura jest dokumentem, który przesądza o kierunku działania personelu i jest dla nich wiążąca. Procedurą jest sprecyzowany sposób działania, opis koniecznych kroków, które powinny być wykonane do zrealizowania zamierzonych celów. Celem procedur jest określenie powtarzającego się procesu, aby wykonywać go bezzwłocznie, precyzyjnie oraz z mniejszym marginesem popełnianych błędów w trakcie realizacji.

Procedura wyjaśnia konkretny plan działania. Stanowi zespół działań, jakie podejmuje pracownik, aby zrealizować zadanie w ramach danej organizacji. Istnieje jako punkt odniesienia dla pracowników, pozwalający im zrozumieć swoje role i obowiązki. Procedury mówią pracownikom, o sposobie i czasie działania w danej sytuacji. Łączne stosowanie zasad i procedur daje pracownikom pełny obraz organizacji.

Procedury muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lotniczego oraz z rozporządzeniami i wytycznymi władz lotniczych. Odpowiednio zaprojektowane procedury mają wpływ na sferę bezpieczeństwa oraz wsparcie personelu w wypełnianiu obowiązków. Osiąga się to poprzez ustalenie sekwencji zadań i czynności, które zapewniają logiczne, skuteczne i bezbłędne wykonanie podstawowych działań, a w rezultacie całego zadania²⁷.

W trakcie procesu eksploatacji samolotów procedura stanowi przewodnik, precyzyjnie określając, jak należy prowadzić konkretne działania. Udziela informacji na temat etapów kolejnych działań oraz współpracy między określonymi komórkami organizacyjnymi, które realizują zadania, mające na celu spełnienie wymagań procesu eksploatacji. W roli

²⁶ T. Pszczołowski, *Encyklopedia prakseologii i teorii organizacji*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 185

²⁷ J. Lewitowicz, *Podstawy eksploatacji statków powietrznych, T.3. Systemy eksploatacji...*, dz. cyt., s.124–125.

wykładni powinna więc udzielać klarownej odpowiedzi na pytania: kto, gdzie, kiedy, jakim sposobem oraz na jakiej podstawie wykonuje określone działanie?²⁸.

Zdarzało się w przeszłości, że wprowadzone procedury nie tylko nie stanowiły skutecznej odpowiedzi na niestandardowe sytuacje, ale wręcz przyczyniały się do pojawienia się praktycznych błędów w pracy personelu, co mogło prowadzić do incydentów lotniczych²⁹. Pokazuje to, że procedury lotnicze, mając na celu standaryzację realizacji lotów, w wielu przypadkach znacząco ograniczają pracę załogi. Stosując je w praktyce zakłada się jednak, że personel przestrzegający tych procedur z dużym prawdopodobieństwem bezpiecznie zrealizuje zadanie.

Tworzenie procedur opiera się na prognozowaniu potencjalnych błędów, które mogą wystąpić w przyszłości. Zakłada się, że przestrzeganie określonych algorytmów działania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań w procesie eksploatacji samolotów. W przypadku celowego nieprzestrzegania ustalonych procedur, pojawia się dodatkowe napięcie, które może zwiększyć ryzyko błędów, wpływając negatywnie na skuteczność osiągnięcia założonych celów.

Dodatkowo, gdy doświadczony personel procesu eksploatacji samolotów celowo pomija standardowe procedury lotnicze, łamiąc je jawnie, mniej doświadczony personel może uzyskać pewnego rodzaju "upoważnienie" do podobnego postępowania w przyszłości³⁰.

W każdej instytucji lotniczej konieczne jest utrzymanie merytorycznego nadzoru nad personelem, zarówno na etapie szkolenia oraz realizowania powierzonych zadań. Niejasne lub niezgodne z wewnętrznymi regulacjami procedury nadzoru mogą negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa³¹. Dodatkowo w zatwierdzonych organizacjach obsługowych, wszystkie procedury muszą być zgodne z wymaganiami nadzoru lotniczego, porządkując działalność organizacji lotniczych zajmujących się eksploatacją samolotów.³²

²⁸ Zob. M. Żółtowski, B. Żółtowski, *Zarządzanie jakością...*, dz. cyt., s. 1034–1037.

²⁹ E. Klich, *Bezpieczeństwo lotów...*, dz. cyt., s. 71.

³⁰ K. Szymaniec, *Systemowe zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie*, PP, Poznań 2018, s. 62–63.

³¹ A. Szymankowska, *Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlu detalicznym*, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009, s. 129.

³² D. Bogusz, *Organizacja i zabezpieczenie logistyczne szkolenia lotniczego w Aeroklubie „Orląt”* [w:] D. Ungiert (red.) *Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka*, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2018, s. 285.

Naruszenie zasad nadzoru występuje, gdy przełożeni celowo ignorują obowiązujące procedury i przepisy, co ma konsekwencje dla pilotów, personelu technicznego oraz samolotów. Oznaczają niewłaściwą reakcję na konkretne realizowanie operacji lotniczych czy jakości wykonywanych obsługa technicznych³³.

Szczególnej wagi nabrała sprawa bezpieczeństwa związana z procedurami, które przy zaawansowaniu obecnych konstrukcji lotniczych zostały bardzo szczegółowo opisane³⁴. Rzeczywistość eksploatacyjna nakłada na pilotów oraz personel techniczny samolotów wymóg dysponowania szeroką wiedzą z zakresu licznych skategoryzowanych procedur³⁵. Wiedza ta obejmuje następujące protokoły: komunikacji, obsługi różnorodnych systemów, równoczesnego korzystania z różnych urządzeń, synchronizacji elementów pilotażu oraz nawigacji przy jednoczesnym sterowaniu napędem statku powietrznego. W trakcie realizacji tych czynności ryzyko popełnienia błędu wzrasta, ponieważ procedury operacyjne, które zostały wdrożone, uwzględniają jedynie minimalny margines błędów³⁶.

Wyniki badań sondażowych

Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety. Obejmowało personel zaangażowany w proces obsługi samolotów szkolno-treningowych M-346 Bielik. W gronie respondentów znajdowali się praktycznie wszyscy członkowie realizujący zadania w eskadrach obsługujących samoloty M-346 (grup osobowych, z różnorodnym stażem i charakterem pracy). Celem zrealizowanego sondażu było poznanie opinii personelu SIL eksploatującego samoloty M-346. Podczas anonimowego badania mogli oni ocenić procedury implementowane w procesie eksploatacji samolotów M-346 oraz jak personel procesu eksploatacji przestrzega wskazówek zawartych w procedurach. Kończącym efektem zrealizowanych badań są charakterystyki liczbowe odnoszące się do badanej domeny oraz wnioski w zakresie korelacji występujących zjawisk.

Rozpoczęcie eksploatacji samolotu M-346 „Bielik” stanowiło wyzwanie dla personelu SIL. Konieczne było zaszczepienie nowej filozofii obsługowej. Inżynierowie i technicy musieli

³³ J. Karpowicz, *Systemowe aspekty bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 127.

³⁴ Biuletyn Informacyjny DWL, nr 1/1986, Warszawa 1986, s. 53.

³⁵ J. Karpowicz, *Systemowe aspekty bezpieczeństwa...*, dz. cyt., s. 42.

³⁶ J. Karpowicz, *Systemowe aspekty bezpieczeństwa lotniczego z elementami zarządzania i metodyki badań zdarzeń lotniczych*, WSOSP, Dęblin 2017, s. 42.

się zmierzyć z innym planowaniem obsłóg. Zapewnianie bezpieczeństwa w systemie eksploatacji samolotów M-346 (SES M-346) wymaga zrealizowania szeregu obsłóg³⁷. Aktualnie personel obsłóg technicznej napotyka na typowe wyzwania dla początkowego etapu wprowadzenia samolotów M-346 do eksploatacji. Ten okres charakteryzuje się wieloma nowymi i specyficznymi procedurami, które muszą być ściśle przestrzegane zgodnie z ustanowionymi standardami obsłóg technicznej³⁸.

Stwierdzone niesprawności sprawiają, że trzeba szybko decydować o sposobach ich usunięcia, biorąc pod uwagę obowiązujące procedury i ciężką odpowiedzialność. Oceniając obecne procedury i ich konsekwencje dla pracy personelu SIL, zauważono, że blisko jedna trzecia personelu, a zwłaszcza w przedziale doświadczenia 5-20 lat, oceniają procedury jako skomplikowane i nieczytelne (wyk. 1). Prawie połowa badanych (43,5%) wskazuje, że wymuszają one na personelu SIL pracę szybszą, niż jest on w stanie wykonać (wyk. 2). Oznacza to, że obecna konstrukcja procedur może zachęcać do ich łamania, ze względu na niedostosowanie czasu do wymaganych działań obsługowych.

Wykres 1. Opinie badanych na temat skomplikowania i czytelności obecnych procedur w zależności od doświadczenia

Źródło: opracowanie własne.

³⁷ M. Sztobryn, *Wybrane procedury bezpieczeństwa eksploatacji samolotu M-346 „Bielik”*, „Studia Społeczne” 2023, nr 1(40), s. 87-92.

³⁸ M. Sztobryn, *Analiza przygotowania personelu SIL do obsłóg samolotów M-346. Wybrane aspekty bezpieczeństwa*, Scientific Journal of Safety and Logistics, Warszawa 2023.

Wykres 2. Opinie badanych na temat wykonania obsługi zgodnie z procedurą w zależności od doświadczenia

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na wskazane powyżej negatywne aspekty procedur obsługi samolotów M-346, personel SIL zauważył potrzebę ich zaktualizowania (wyk. 3). Okazało się, że w zakresie procedur wyniki są łatwe do obliczenia, ponieważ ponad 70% personelu wskazał na konieczność ich ponownego przystosowania. Najwyższy odsetek takich oczekiwań występuje wśród personelu ze stażem 11-20 lat.

Wykres 3. Opinia badanych na temat konieczności permanentnej aktualizacji procedur obsługi w zależności od doświadczenia w procesie eksploatacji

Źródło: opracowanie własne.

Kierowniczy personel SIL powinien zadbać o zapewnienie wystarczających zasobów (narzędzi, części zamiennych, płynów eksploatacyjnych itp.), procedur obsługi oraz właściwą kulturę bezpieczeństwa, z uwagi na ogromną wagę właściwego zarządzania kapitałem ludzkim dla funkcjonowania organizacji. Ponieważ w bazie lotniczej odpowiada on za szkolenia żołnierzy zaangażowanych w proces utrzymania samolotów M-346 i ich kompetencje w zakresie procedur obsługowych, na bieżąco powinien nadzorować narzędzia i standardy wykonywanych obsług.

Analizując dane pozyskane z opinii na temat błędów w realizacji obsług i ich konsekwencji w zależności od stażu pracy personelu technicznego (wyk. 4), stwierdzono, że spory odsetek badanych (ok. 19%) wskazuje na błędy wynikające z niedokładności. Oznacza to, że blisko jedna piąta personelu SIL zgłasza możliwość niedokładnego wykonania określonych elementów obsługi samolotu M-346. Być może wynika to z obecności dystraktorów w trakcie pracy. Wskazuje to więc na warunki niesprzyjające koncentracji, co może skutkować nieprawidłowym wykonaniem czynności obsługowych lub też nieszczęśliwym wypadkiem. Można stwierdzić, że niedokładności te mogą stanowić przyczynę incydentów, które później zazwyczaj nie są interpretowane jako błąd ludzki.

Wykres 4. Opinie na temat błędów w realizacji obsługi, w zależności od doświadczenia personelu technicznego

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane pozyskane z opinii na temat możliwej nieznaności procedur obsługi samolotów w zależności od stażu pracy personelu technicznego (wyk. 5), stwierdzono, że nieznaczny odsetek badanych wskazuje na taką okoliczność. Oznacza to, że zdecydowana większość personelu SIL nie zgłasza możliwych braków w niezbędnej wiedzy proceduralnej do obsługi samolotu M-346.

Wykres 5. Ocena możliwości występowania braków w znajomości procedur obsługi samolotów M-346 w zależności od stażu pracy

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. wskazuje na odsetek zgodności opinii w zakresie możliwości wykonania obsługi samolotu M-346 według własnego doświadczenia bez zaglądania do procedur. Zwrócono uwagę, że w przypadku ponad 75% specjalistów SIL samolotów M-346 taki problem nie występuje. Ponad 20% pozostałych badanych wskazało na możliwość niezgodnego z procedurą wykonania obsługi.

Personel SIL (technik), być może z uwagi na ciężącą na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo samolotu, wykorzystuje swój osąd sytuacji w wyborze sposobu przeprowadzenia obsługi (a zatem nie zawsze tak dokładnie jak w instrukcji)³⁹. Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonych procedur i instrukcji są niedopuszczalne, chyba że wynikają z koniecznych potrzeb operacyjnych, tj. wojskowego przeznaczenia samolotów.

Występujące rozbieżności pomiędzy standardami obsługi, a działaniami personelu, naukowcy zajmujący się kwestią czynnika ludzkiego, nazywają „podwójnym standardem wykonywania zadań”. Presja ta może być narzucona przez przełożonych lub też istnieć w podświadomości personelu.

Wykres 6. Opinia na temat łamania procedur w zależności od charakteru pracy personelu technicznego

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7. przedstawia opinie personelu wskazujące na negatywne przypadki zakłócania paradygmatu obsługi. Opinie przedstawione przez personel realizujący obsługi

³⁹ Civil Aviation Safety Authority, *Human factors resource guide for engineers*, Australian Government 2013.

hangarowe i bezpośrednio pokazują, że nie jest to odosobniony przypadek. Taka sytuacja nie zawsze wiąże się z wykonywanymi obowiązkami.

Wykres 7. Procentowy rozkład opinii na temat możliwości rozproszenia uwagi personelu w trakcie obsługi w zależności od charakteru zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne.

Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z roli czynnika ludzkiego nie powinny pozostać niezauważone lub z opóźnieniem wyjaśniane i klasyfikowane do czynnika technicznego. Potwierdzeniem tego są odpowiedzi udzielone przez personel SIL w aspekcie reagowania przez przełożonych na niebezpieczne sytuacje zaistniałe w trakcie eksploatacji (wyk. 8). Duży odsetek badanych, w zależności od charakteru wykonywanej pracy, pozytywnie odniósł się do postępowania przełożonych. Tylko niewielki odsetek personelu wskazał, że reakcja i postępowanie kierowniczej kadry SIL jest niewystarczające. Praktycznie cały personel obsługi hangarowej ocenił, że przełożeni w ich miejscu pracy nie tolerują łamania procedur obsługi samolotów.

Wykres 8. Opinia na temat reagowania na niebezpieczne sytuacje, w zależności od charakteru wykonywanej pracy

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się również, że niewielki odsetek badanych (ok. 10%) odczuwa brak wystarczającej wiedzy na temat obecnie panujących procedur bezpieczeństwa. To oznacza, że nieliczny personel może nieświadomie łamać obowiązujące procedury obsługi (wyk. 9).

Wykres 9. Opinia na temat znajomości procedur bezpieczeństwa, w zależności od charakteru wykonywanej pracy

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Wykonywanie zadań przez lotnictwo wojskowe wymaga surowego przestrzegania procedur. Bez względu na naszą osobistą opinię, istnieje obowiązek prawny ich respektowania. Konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań lotniczych mogą być trudne do oszacowania i często nie do przewidzenia.

Dodatkowo wszyscy zaangażowani w proces obsługi samolotów wojskowych obligatoryjnie muszą mieć właściwą postawę (m.in. wysokie poczucie odpowiedzialności) w trakcie wykonywanego zadań. Istotna pozostaje kontrola proceduralna, ponieważ zapewnia właściwą kolejność wykonywanych zadań, od początku do końca stanowiąc ciąg zadaniowy, do którego zaangażowany zostaje liczny personel, z wymogiem dbałości o każdy detal. Generalnie, jakość pracy, rygor oraz skrupulatność to podstawowe warunki właściwej obsługi.

Wnioski:

1. Przystwojenie procedur oraz obowiązujących przepisów, a w dalszej kolejności ich umiejętne wdrożenie w praktycznej realizacji lotu czy wykonaniu przedsięwzięć obsługowych, powinno służyć ograniczeniu możliwości wystąpienia zagrożenia. Regulacje i procedury operacyjne mają minimalizować zagrożenie bezpieczeństwa lotów, nie zaś „wiązać ręce” personelowi.
2. Kluczowe pozostaje permanentne analizowanie obowiązujących procedur pod kątem aktualnie identyfikowanych źródeł zagrożeń.
3. Istotny problem, z którym boryka się personel SIL, stanowi konflikt między przestrzeganiem procedur, a presją na szybkie wykonanie zadania. Warto podkreślić, że naruszenia oraz łamanie procedur w procesie utrzymania mogą skutkować incydentami.

Stwierdzam zatem, że zasadniczy cel tego artykułu został osiągnięty. Z powodzeniem udało się zaprezentować rolę procedur w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów samolotów wojskowych. Jednocześnie omawiana tematyka jest na tyle istotna, że warto śledzić rozwój prac w tym obszarze.

Bibliografia

Biuletyn Informacyjny DWL, nr 1/1986, Warszawa 1986.

Bogusz D., *Organizacja i zabezpieczenie logistyczne szkolenia lotniczego w Aeroklubie „Orląt”* [w:] D. Ungiert (red.) *Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka*, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2018

Bogusz D., *Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii*, Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2020.

Bogusz D., *The Integrated Military Information System of the Ministry of National Defense in the Aviation School Airbase*, *Safety & Defense Vol. 6(1) (2020)*, Warszawa 2020, s. 22. DOI: <https://doi.org/10.37105/sd.60>

Cieślak E., *Bezpieczeństwo w lotnictwie, materiały z konferencji Bezpieczeństwo i niezawodność oraz rozwój lotnictwa w regionach*, Toruń, 2009.

Ciupiński A. i in.: *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*. Warszawa 2002.

Civil Aviation Safety Authority, *Human factors resource guide for engineers*, Australian Government 2013.

Finmeccanica Aircraft Division, *Preflight, Thruflight And Postflight Crew Chief Checklist*, 2016.

Instrukcja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

Karpowicz J., *Systemowe aspekty bezpieczeństwa lotniczego z elementami zarządzania i metodyki badań zdarzeń lotniczych*, WSOSP, Dęblin 2017.

Klich E., *Bezpieczeństwo lotów*, Radom 2011.

Laprus M. (red.): *Leksykon wiedzy wojskowej*, Warszawa 1979.

Lewitowicz J., *Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.1. Statek powietrzny i elementy teorii*, ITWL, Warszawa 2001.

Lewitowicz J., *Podstawy eksploatacji statków powietrznych, T.3: Systemy eksploatacji statków powietrznych*, ITWL, Warszawa 2006.

Lewitowicz J., A. Żyłuk, *Podstawy eksploatacji statków powietrznych, T.5: Techniczna eksploatacja statków powietrznych*, ITWL, Warszawa 2009.

Malak K., *Bezpieczeństwo jako kategoria i zjawisko społeczne*, "Piotrkowskie Zeszyty Międzynarodowe" 2007, nr 2.

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM), wyd. III, Doc 9859 AN/474 ICAO 2013, Załącznik do wytycznych Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., *Transport – nowe wyzwania*, PWN, Warszawa 2017.

Sztobryn M., *Analiza przygotowania personelu SIL do obsługi samolotów M-346. Wybrane aspekty bezpieczeństwa*, *Scientific Journal of Safety and Logistics*, Warszawa 2023.

Sztobryn M., *Eksploatacja techniczna śmigłowca SW-4*, „Zeszyty Naukowe WSOSP”, nr 3, Dęblin 2016.

Sztobryn M., *Realizacja procesu eksploatacji samolotów w bazie szkolenia lotniczego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa*, LAW, Dęblin 2024.

Sztobryn M., *Wybrane procedury bezpieczeństwa eksploatacji samolotu M-346 „Bielik”*, „Studia Społeczne” 2023, nr 1(40).

Sztobryn M., *Wykorzystanie polskich samolotów F-35 w misjach lotniczych. Wybrane aspekty*, „Studia Społeczne” 2023, nr 4 (43).

Szymaniec K., *Systemowe zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie*, PP, Poznań 2018.

Szymankowska A., *Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlu detalicznym*, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.

Yip G., *Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna*, PWE, Warszawa 1996.

Żółtowski M., Żółtowski B., *Zarządzanie jakością procesu eksploatacji maszyn*, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2013.